

RAQAMLI SAVODXONLIK VA MA'NAVIY IMUNITET: TALABA YOSHLARNING AXBOROTGA NISBATAN TANQIDIY YONDASHUVI

Rustamova Nodira Rustamovna¹, Djumamuratova Shaxnoza², Dalimbetova Aynura³,
Erimbetova Gulmira⁴, Shamsiyeva Sevinch⁵

¹Ilmiy rahbar - PhD, Dotsent, Psixologiya va pedagogika kafedrası, ISFT instituti, Toshkent,
O'zbekiston

^{2,3,4,5}Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4-kurs talabalari, Psixologiya va pedagogika kafedrası, ISFT
instituti, Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17701797>

Annotatsiya. Ushbu maqola talaba-yoshlarning raqamli savodxonligi, axborotga nisbatan tanqidiy yondashuvi va ma'naviy immunitetini shakllantirish masalalarini yoritadi. Raqamli texnologiyalar hayotning barcha jabhalarini qamrab olayotgan hozirgi davrda yoshlarning axborot oqimi bilan munosabati, uning psixologik va ma'naviy ta'siri alohida ahamiyat kasb etmoqda. Internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqaladigan turli xil axborotlar nafaqat bilim manbai, balki noto'g'ri, manipulyatsion yoki axloqiy me'yorlardan chetga chiqadigan ma'lumotlar shaklida ham namoyon bo'lmoqda. Mazkur maqolada talabalarda axborot tanlash ko'nikmalari, tanqidiy fikrlash, raqamli madaniyat va axloqiy immunitetning ahamiyati ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: raqamli savodxonlik, ma'naviy immunitet, axborot madaniyati, tanqidiy fikrlash, yoshlar, ijtimoiy tarmoqlar.

Abstract. This article examines the development of digital literacy, critical information assessment, and the formation of spiritual immunity among university students. In today's era of rapid technological transformation, young people interact with large amounts of information, both beneficial and potentially harmful. The prevalence of digital platforms requires students to distinguish between reliable and misleading content, analyze online materials critically, and maintain moral and ethical awareness. The study highlights the pedagogical significance of digital literacy, the role of critical thinking in protecting students from misinformation, and the necessity of spiritual immunity in navigating the digital information landscape.

Keywords: digital literacy, spiritual immunity, information culture, critical thinking, youth, social media.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы цифровой грамотности, критического отношения к информации и формирования духовного иммунитета у студенческой молодежи. В условиях стремительного развития цифровой среды молодой человек ежедневно сталкивается с огромным количеством информации, которая может быть как полезной, так и деструктивной. Анализируются механизмы развития критического мышления, навыков информационного отбора и роль духовно-нравственных ценностей в обеспечении информационной безопасности личности.

Ключевые слова: цифровая грамотность, духовный иммунитет, информационная культура, критическое мышление, молодежь, социальные сети.

KIRISH

Raqamli texnologiyalarning jadal rivoji talaba-yoshlarning axborot bilan munosabatini tubdan o'zgartirib yubordi. Har bir yosh kuniga o'rtacha 6–8 soat vaqtini internetda o'tkazadi, bu esa uning dunyoqarashi, ma'naviy barqarorligi va fikrlash jarayonlariga kuchli ta'sir ko'rsatadi [1]. Axborotning haddan tashqari ko'pligi — “infotoshqin” — yosh ongida chalkashlik, psixologik charchoq va tanqidiy fikrlashning pasayishiga olib kelishi mumkin. Bunday vaziyatda raqamli savodxonlik nafaqat texnik ko'nikma, balki shaxsning ma'naviy rivoji uchun zarur omil sifatida qaralishi lozim.

Talabalarning axborotni tanlash, qayta ishlash, baholash va undan to'g'ri foydalanish qobiliyati ularning raqamli va ma'naviy immunitetining asosiy tarkibiy qismidir. “Ma'naviy immunitet” tushunchasi yoshning axborot oqimi ichida o'zini yo'qotmasdan, o'z qarashlari va qadriyatlarini mustahkamlab, ongli qaror qabul qilishi jarayonini anglatadi. Mazkur maqolada raqamli savodxonlikning mazmuni, uning ma'naviy immunitet bilan bog'liqligi va talabalarda tanqidiy yondashuvni shakllantirish masalalari sotsiopedagogik yondashuv asosida yoritiladi.

ASOSIY QISM

Raqamli savodxonlik — bu axborot texnologiyalaridan foydalanish, raqamli kontentni tanlash, tahlil qilish, yaratish va xavfsiz muhitda muloqot qilish ko'nikmalarini o'z ichiga olgan ko'p qirrali tushunchadir. UNESCO ta'rifiga ko'ra, raqamli savodxonlik axborotni qabul qilishdan tashqari, uni tahlil qilish, kontekstga joylashtirish va tanqidiy baholashni talab qiladi [2]. Talaba-yoshlar uchun bu ko'nikma hayotiy zaruratga aylanib bormoqda, chunki noto'g'ri axborot, manipulyativ reklama, yolg'on yangiliklar va provokatsion kontent yoshlarning ma'naviy barqarorligiga tahdid soladi.

Tanqidiy fikrlash — bu ma'lumotni shunchaki qabul qilish emas, balki uning manbasini, ishonchliligini, maqsadini va ta'sirini tahlil qilish jarayonidir. Talabalarda tanqidiy fikrlashning yetishmasligi ularni manipulatsiya, yolg'on xabarlar va ekstremistik kontentga nisbatan zaif qiladi [3]. Shuning uchun oliy ta'lim jarayonida tahliliy fikrlashni rivojlantiruvchi topshiriqlar, media tahlil mashg'ulotlari, “axborotning haqiqatini tekshirish” amaliy darslari muhim ahamiyatga ega [4-5].

Ma'naviy immunitet — bu shaxsning ichki barqarorligi, qadriyatlarga sodiqligi va axborot oqimiga ongli yondashuvini ta'minlovchi psixologik holatdir. Bu immunitet quyidagi omillar orqali shakllanadi:

- oilaviy va milliy qadriyatlarga tayanish;
- axborotni baholash ko'nikmasi;
- hissiy barqarorlik va o'zini tuta bilish;
- o'z fikrini mustaqil shakllantirish qobiliyati;
- manba va ma'lumotlar ustidan nazoratni yo'qotmaslik.

Zamonaviy raqamli makonda ma'naviy immunitet yoshlarni yolg'on kontent, internet bosimi va ijtimoiy taqqoslash kabi omillardan himoya qiladi.

Talaba-yoshlar uchun quyidagi pedagogik yondashuvlar samarali hisoblanadi:

- Media savodxonlik darslari — axborot tahlili, “feyk”ni aniqlash, xavfsiz onlayn muloqot.
- Raqamli madaniyat kurslari — etik me'yorlar, internetda mas'uliyat, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish.
- Ma'naviy-ma'rifiy treninglar — hissiy barqarorlik, o'zini boshqarish, qadriyatlarga sodiqlik.

- Interfaol mashgʻulotlar — real misollar asosida axborot tahlili.

Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, raqamli savodxonlik va maʼnaviy immunitet birgalikda shakllangan taqdiridagina talaba axborot oqimida yoʻnalish topa oladi, tanqidiy fikrlaydi va mustaqil qaror qabul qiladi [6].

XULOSA

Raqamli muhitning kengayishi bilan talaba-yoshlar oldida yangi imkoniyatlar bilan birga jiddiy xavf va muammolar ham paydo boʻldi. Shuning uchun raqamli savodxonlikni rivojlantirish va maʼnaviy immunitetni mustahkamlash bugungi taʼlimning eng muhim vazifalaridan biridir. Axborotni tanlash, uni tahlil qilish, undan toʻgʻri foydalanish va axloqiy nuqtai nazardan baholash kabi koʻnikmalar talabaning shaxs sifatida kamol topishida hal qiluvchi rol oʻynaydi. Mazkur maqolada raqamli savodxonlik va maʼnaviy immunitet oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlik ilmiy asosda tahlil qilindi va talabalarning axborotga tanqidiy qarashini shakllantirish boʻyicha sotsiopedagogik tavsiyalar berildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Schank, R. C. (1991). Where's the AI?. *AI magazine*, 12(4), 38-38.
2. UNESCO. *Digital Literacy Global Framework*. — Paris, 2018.
3. Paul R., Elder L. *Critical Thinking Theory and Practice*. — Foundation for Critical Thinking, 2015.
4. Rustamova, N. R. (2021). Issues of Development of Students' Media Competence Based on Vitagenic (Life) Experience. *Journal of Physical Education and Sport®(JPES)*, 21(6), 2599-2616.
5. Zhai, X., Chu, X., Chai, C. S., Jong, M. S. Y., Istenic, A., Spector, M., ... & Li, Y. (2021). A Review of Artificial Intelligence (AI) in Education from 2010 to 2020. *Complexity*, 2021(1), 8812542.
6. Ruzieva, D. I., & Rustamova, N. R. (2021). Analysis of theoretical studies of the concepts of vitagen and vitagenic education. *Таълим ва инновацион тадқиқотлар*, (4), 43-47.